

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ СПОСОБОМ ЭКП

Бобомурод Абдусаломович Абдуманнонов¹

преподаватель

Аброрбек Аббосович Каримов²

преподаватель

Анваров Абдулазиз Фарходжон ўғли³

студент

Пўлатова Шахноза Валижон қизи⁴

студент

¹⁻²⁻³⁻⁴Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7088905>

Abstract

В этой статье приведены результаты анализов применённых композиционных порошковых материалов при восстановление изношенных деталей способом ЭКП. В статье рассматривались широко распространённые способы восстановления деталей контактной приваркой различных присадочных материалов: стальной ленты, проволоки, порошковых твердых сплавов.

Key words: Способы восстановления, технологичность, работоспособность, порошковые материалы, физико-механические свойства, электроконтактная приварка, износостойкость, стальная лента, метод прокатки, полимер.

В настоящее время перед ремонтным производством стоят задачи разработать такие способы восстановления, которые при минимальных затратах и высокой технологичности обеспечивали бы работоспособность восстановленных деталей равную или выше новых.

Повышенный интерес к металлическим порошковым материалам, используемых при восстановлении деталей машин, объясняется тем, что применение этих материалов открывает широкие возможности получения покрытий с заданной твердостью, износостойкостью и другими физико-механическими свойствами. Полученные результаты при наращивании изношенных деталей электроконтактной приваркой с применением порошковых материалов показывают большую перспективу применения этих материалов с целью увеличения износостойкости и долговечности деталей машин.

На ремонтных предприятиях страны широкое распространение получили способы восстановления деталей контактной приваркой различных присадочных материалов: стальной ленты, проволоки, порошковых твердых сплавов.

Главным направлением совершенствования научного исследования является правильное его планирование.

Основным звеном данной структуры является полная взаимосвязь между разделами как по горизонтали, так и по вертикали. Это позволяет правильно проводить научное исследование. Следует также отметить, что всякое исследование должно быть строго целенаправленным и совмещать в себе уровень развития науки и производства. Такой выбор структуры исследований позволяет создать единую систему форм и содержания научных исследований, а также: 1) снизить дублирование работ; 2) правильно изложить результаты исследований; 3) выбрать правильную форму изложения результатов исследований.

Структура исследования

Анализ состояния литературного материала

Анализ методов
восстановления
изношенных
деталей

Анализ состава
шихты
сформированных
порошковых
материалов

Анализ свойств
материалов,
полученных методом
прокатки и с печения

Теоретические исследования

Расчет параметров
процесса прокатки
спеченной
порошковой ленты
без пропуска
импульсов тока

Расчет
электросопротивления
слоя необходимой
ширины СПЛ
обеспечивающий

Исследование
зависимостей
усадки слоя от
величины тока и
продолжительности
его импульса

качественное
нанесение покрытия

Методика экспериментальных исследований

Выбор показателей
процесса приварки
СПЛ

Анализ структуры и
свойств СПЛ и
приваренного слоя

Оборудование,
приборы, средства
и порошки,
использованные
при исследовании

Анализ результатов исследования

Анализ
лабораторных
исследований

Анализ
производственных
результатов

Оборудование,
режимов процесса и
порошки,
использованные
СПЛ на
производстве

Оценка технико-экономической
эффективности

Выводы и рекомендации

Обзор ранее проведенных работ показал, что исследователи не уделяли должного внимания применению спеченных порошковых (СПЛ) лент для восстановления различных деталей. Показано, что применение СПЛ для восстановления деталей электроконтактной приваркой по схеме

стальной ленты не дает хорошего покрытия. В литературах применен порошковый материал (ППМ), связанный полимером. Он представляет собой достаточно эластичный и прочный материал, имеющий равномерную заданную толщину, в котором гранулы металлического порошка связаны между собой полимером. При приварке ППМ происходит выгорание полимера, в результате остается металлический слой, шероховатость поверхности, которого обеспечивает минимальный припуск ($0,1 \div 0,5$ мм) на механическую обработку. Это позволяет получать покрытие необходимой толщины из смесей различных порошков, осуществлять обильное наружное охлаждение как восстанавливаемой детали, так и роликов-электродов, исключить влияние ферромагнитных свойств порошков на качество покрытия, исключить шунтирование тока и т.д.

Однако, необходимо отметить. Что в процессе приварки этого материала при выгорании полимера выделяется очень едкий газ, который отрицательно воздействует на сварщика, а также загрязняет окружающую среду и относится к экологически грязным процессам. Кроме того, полимер применяемый для изготовления лент является дефицитным. Возникает необходимость создания более чистого способа получения и использования порошковой ленты без применения полимера. В этих целях может быть использованы спеченные порошковые ленты (СПЛ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Зависимость электросопротивления СПЛ от давления ролика-электрода, деформации.

Установлены зависимости электросопротивления ленты от различного состава порошков. Одновременно с изучением электропроводности были изучены влияние давления на роликах-электродах на спеченную ленту. Это позволило изучить поведение порошковых материалов в свободном виде и в виде спеченной ленты, а также изменение электропроводности при различных давлениях на ролике электроде.

Результаты исследований приведены на рис. Зависимость начального электрического сопротивления СПЛ от давления ролика-электрода (1) и абсолютной деформации (2) СПЛ

Рис .

Как видно из рисунка (кривая 1) изменения электросопротивления в зависимости от давления на ролик-электрод носит ярко выраженный нелинейный, обратно пропорциональный характер. При изменении давления от 10 до 25 Мпа происходит резкое падение электросопротивления до $2 \cdot 10^{-5}$ ом м. Далее наступает стабилизация электросопротивления на уровне $1,5 \cdot 10^{-5}$ ом м, что говорит о стабилизации процесса приварки.

Аналогичный вид имеет зависимость электросопротивления от абсолютной деформации ленты (кривая 2) при деформациях более 5 мкм наступает стабилизации процесса.

Изменение электросопротивления СПЛ под давлением существенно отличается от его изменения при приварке свободной порошковых частиц. При этом свободные порошковые частицы при малых давлениях электрода интенсивно выдавливаются из пространства между электродом и деталью и при давлениях, значительно ниже рабочего диапазона, в рассматриваемом пространстве остается тонкий слой хлопьевидных частиц, шарообразных частиц.

Существенное влияние на электропроводность спеченной ленты и ее усадку оказывает состав и компактность порошкового материала. Анализ изменения электропроводности и деформации СПЛ, в зависимости от приложенного к нему давления показывает, что для стабилизации электропроводности, и, соответственно тепловыделения в зоне контакта, обеспечивающие качественное формирование приваренного слоя, давление, приложенное к СПЛ должно быть не менее 25 Мпа.

Результаты исследования ширины приваренного слоя

Для проверки теоретических и экспериментальных предпосылок и по определению ширины проверяемой СПЛ проводили экспериментальные исследования.

Анализ полученных данных показал, что для получения качественного покрытия нужно иметь указав точную плотность тока при фиксированном значении продолжительности импульса тока. Возможности изменения силы тока установки для электроконтактной приварки присадочных материалов ограничены в пределах до 15 кА

Рис.

Полученный график показывает, что ширина СПЛ и сила тока имеют линейную зависимость. Он подтверждает полученную в формулу определения ширины СПЛ, что необходимо при проведении эксперимента учитывать показатель – продолжительность импульса тока, который играет немаловажную роль. Поэтому вышеприведенный график нужно было рассматривать как пространственную в виде зависимости:

$$b = f(J_{об} t_{об})$$

Но как показали дальнейшие эксперименты, продолжительность импульса тока тоже имеет определенные пределы $t_{max} = 0,06$ сек.

Исходя из вышеизложенного и учитывая характеристики источника тока можно сделать вывод, что для получения качественного покрытия ширина СПЛ должно быть примерно в пределах 4÷6 мм.

Рациональная схема приварки спеченной порошковой ленты на наружные поверхности изношенных деталей

Приварка СПЛ на наружные поверхности деталей типа «вал» вызывало определенные технологические трудности. При решении этой задачи пытались осуществлять приварку по отработанной и хорошо известной технологии для приварки стальной ленты, т.е. заварить и закрепить спеченную порошковую ленту несколькими сварными точками, а дальнейшую приварку вести перекрывающимися точками, по винтовой линии при продольном перемещении сварочных клещей. Положительного результата при этом получить не удалось из-за того, что при приварке закрепленной спеченной порошковой ленты обычным роликом электродом привариваемом материале образовывались трещины и складки. Это резко ухудшало качество приварки. Изучение процесса показало, что причиной образования дефектов во время приварки является неравномерная по объему деформация спеченной порошковой ленты.

Другие попытки закрепления или удержания спеченной порошковой ленты на поверхности детали не дали положительного результата.

Эксперименты показали, что подача СПЛ в зону приварки в виде ленты является рациональным и универсальным способом. при этом, ширина такой ленты должна быть несколько уже ширины ролика-электрода, Узкую ленту ($b=4...6$ мм) пропускали по направляющим дорожкам, обеспечивая тем самым точную направленную подачу ленты под ролик-электрод. Приварка ленты осуществляется по всей ширине восстанавливаемой шейки детали по винтовой линии с определенной продольной подачей электродов, которая зависит от ширины ленты.

Рис .

Обычно при приварке стальной ленты ширина рабочей части ролика-электрода изменяется в пределах 4...6 мм. При приварке узкой СПЛ по винтовой линии, указанная ширина рабочей части ролика-электрода

будет недостаточна из-за того, что лента под воздействием давления будет расползаться в направлении наименьшего сопротивления и деформации.

Поэтому ширина рабочей части ролика-электрода при приварке узкой СПЛ должна быть шире, чем ширина подаваемой ленты. Требуемую ширину СПЛ получали с помощью рубки гильотинных ножницах. Длина СПЛ, достаточная для приварки всей восстанавливаемой поверхности детали, не должна превышать более 1000 мм.

Проведенные эксперименты позволили установить цифровое значение ширины-ролика электрода

$$B_p > 1,5 B_{СПЛ}$$

где $B_{СПЛ}$ – ширина спеченной порошковой ленты.

Обоснование состава спеченной порошковой ленты

Исследование свойств порошковых материалов и влияние на их технологичность различных параметров процесса приварки позволило установить, что качество приваренного слоя связано с технологическими режимами приварки и свойствами порошкового материала.

Качество приваренного слоя зависит от ряда параметров спеченной порошковой ленты, таких как форма и размер частиц порошка, состав и содержание в композиции различных порошков. Хром, бор, кремний-легирующие компоненты, совместно с углеродом образуют карбиды и бориды, что способствует повышению твердости и износостойкости наплавленного слоя. Содержание хрома, углерода, бора и кремния выше, чем соответственно 25, 8 % мас., 3,6 % мас., 2,2% мас. И 2,6 % мас увеличивает тенденцию сплава к образованию трещин, приводит к выкрашиванию износостойких компонентов. При содержании указанных компонентов менее нижней границы, увеличения твердости и износостойкости покрытия не происходит, что снижает качество получаемых покрытий. Никель повышает прочность, пластичность и вязкость наплавленного слоя. Уменьшение содержания никеля менее 13,5% мас. Не обеспечивает устранение склонности сплава к охрупчиванию, а также уменьшает прочность сцепления с материалом детали. При содержании никеля более 21,4% мас. существенного повышения прочностных характеристик не приходит, и в то же время увеличивается стоимость сплава.

Марганец, при содержании более 0,8% мас., заметно повышает прочность и предел текучести сплава (при содержании менее 0,8% мас., его влияние на улучшение качества покрытия несущественно), а также способствует лучшей свариваемости компонентов металлической части. При содержании марганца выше 2,5% масс. Резко снижается ударная вязкость сплава. Добавка железа способствует снятию внутренних напряжений в наплавленном покрытии.

Для изготовления металлической части состава возможно использование серийных порошков металлической части состава. Такое решение упрощает изготовление и снижает стоимость готовой смеси для наплавки, без ухудшения качества получаемого покрытия. Расчет количества каждого из порошков ведется в соответствии с содержанием их компонентов в составе металлической части смеси.

1. Порошок высоколегированного чугуна ПГ-ФБХ-6-2. Химический состав порошка по ГОСТ 21448-75. % мас. : С-3,5+5; С_ч - 32-37; S_i – 1,0+2,5; М_n – 1,5+4,0; В-1,3+2,0, остальное - F_e.

2. Порошок никель – хромового сплава ПГ-СР4. Химический состав порошка по ГОСТ 21448-75. % мас. : С-0,6+1; С_ч – 15+18; S_i – 3,0+4,5; В-2,8+3,8; F_e до 5%, остальное N_i

3. Порошок железный типа ПЖ (ГОСТ 9849-74). Поэтому в процессе исследований, и с учетом выше указанного, была изготовлена спеченная порошковая лента из следующих компонентов (защищена А.С. по заявке № 4456706/30-27/107256) : ПГ-ФБХ-6-2 50%, ПГ-СР4 – 30%, ПЖ-ЗС-20%.

Разработанная композиция подвергалась всесторонним сравнительным исследованиям ее механических свойств, макро и микроструктуры.

Свойства и структура приваренного слоя

Для определения свойств рабочих поверхностей деталей предусмотрены следующие виды испытаний образцов и натуральных деталей: микро и макроструктурный анализ; прочность сцепления, фрикционную совместимость, выявление металлофизических характеристики.

Структурный анализ приваренного порошкового слоя

На основе изучения порошковых материалов, выпускаемых заводами были выбраны порошковые материалы, которые должны обеспечивать высокую износостойкость, хорошую свариваемость с основным металлом, а также обрабатываемость восстановленной поверхности.

Для изучения структуры спеченных лент были выбраны следующие составы порошковых композиций

Составы спеченных лент.

Таблица.

Порошковая композиция спеченной ленты	Содержание компонентов в порошковой композиции ленты, %									
	ПЖ-3	ФХ-650,800,9	ФОВ _д 35,0,75	ФВ-70ту	ФМО-60ту	ПНЭ1-3	ГЛ-1, ГЛ-2ТУ	КрО, Кр1Т	ФБХ6-2	ПГ-СР-2
ЛС-70ХЗНМ (№1)	89,1	7,0	-	-	1,7	1,1	0,6	0,5	-	-
ЛС-70ХЗНМ №2	Двухслойная									
ЛС-5Х4В2М2ФС (№3)	79,9	8,0	2,0	4,0	5,5	-	0,1	0,3	-	-
(№4)	20,0	-	-	-	-	-	-	-	5,0	3,0

Проведенное макро исследование протравленных образцов, с приваренными спеченными порошковыми лентами к образцам из стали 45 показало, что в сварном соединении, состоящем из наплавленного слоя, зоны термического влияния контактной приварки и основного металла, при пор и трещин не обнаружено.

Использованная литература:

1. Амелин Д.В., Рымов Е.В. «Новые способы восстановления и упрочнения деталей машин электроконтактной наваркой». –М., Агропромиздат, 1987 г.
2. Бабусенко С.М. «Ремонт тракторов и автомобилей». –М., Колос. 1980 г.
3. Бурумкулов Ф.Х., Иванов В.И., Величко С.А. и др. Ресурсосбережение на основе повышения межремонтной наработки изделия. / Техника в сельском хозяйстве, №5, 2008.-С.19-23.
4. Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей. Москва. "Колос" 1981 г. 350 стр.

5. Амелин Д.В, Рыморов Е.В «Новые способы восстановления и упрочнения деталей машин электроконтактной наваркой» - Москва, «Агропромиздат», 1987 г.
6. АК Аброрбек, АА Бобомурод, АМ Обомуслим. ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ//, 94-99, 2019. <https://elibrary.ru/item.asp?id=41825260>
7. БА Абдуманнонов, МХ Мамадалиев Результаты исследования рабочих органов глубокорыхлящих машин при безотвальной обработке почвы//Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов–регионам//, 80-83. 2018. <https://elibrary.ru/item.asp?id=35141299>
8. ИГ Мирзаев, ЗТ Зулунов, Б Абдуманнонов. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА НА ЦИКЛОВУЮ ПОДАЧУ. //Российский электронный научный журнал//, 33-38. 2014. <https://elibrary.ru/item.asp?id=26377684>
9. Abdumannonov, Bobomurod A., and Abrorbek A. Karimov. "Substantiation of the Composition of the Powdered Composite Material Formed for Coating the Working Surfaces of the Details." JournalNX, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 312-315. <https://www.neliti.com/publications/335793/substantiation-of-the-composition-of-the-powdered-composite-material-formed-for#cite>
10. Bobomurod Abdusalomovich Abdumannonov, Abrorbek Abbosovich Karimov, Muazzam Onarbekovna Abdumannonova. APPLICATION OF SINTERED POWDER TAPE FOR RESTORATION OF PARTS TYPE" SHAFT" BY THE EKP METHOD. //Innovative Technologica: Methodical Research Journal//. 2 (06) 1-8 pp. 2021. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=WiALILcAAAAJ&citation_for_view=WiALILcAAAAJ:YOwf2qJgpHMC